

Гудим Денис Юрійович

*Старший викладач центру спеціальної підготовки
Інституту професійного розвитку Пенітенціарної академії України
капітан внутрішньої служби*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13369146>

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ НАРКОТИЧНИЙ ТА АЛКОГОЛЬНИЙ ЗАЛЕЖНОСТІ ЖІНОК В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

Gudym Denis Yuryevich

*Senior lecturer at the special training center
Institute of professional development of the penitentiary Academy of Ukraine
captain of the internal service*

SPECIFIC ISSUES OF PREVENTING DRUG AND ALCOHOL DEPENDENCE OF WOMEN IN PENALTIES

Анотація.

Стаття присвячена аналізу проблеми наркотичної та алкогольної залежності серед жінок, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі. Розглянуто фактори, що спричиняють залежність, особливості доступу до медичної допомоги та програми реабілітації, а також шляхи покращення вказаної проблематики. Висвітлено значення гендерного підходу в розробці стратегій та програм, які мають важливе значення у протидії наркотичній та алкогольній залежності.

Abstract.

The article is devoted to the analysis of the problem of drug and alcohol addiction among women serving sentences in prisons. Factors causing addiction, features of access to medical care and rehabilitation programs, as well as ways to improve the specified problems are considered. The significance of the gender approach in the development of strategies and programs, which are important in combating drug and alcohol addiction, is highlighted.

Ключові слова: *наркотична залежність, алкогольна залежність, жінки, в'язниці, місця виконання покарань, програми реабілітації, гендерний підхід, медична допомога, соціальна підтримка.*

Keywords: *drug addiction, alcohol addiction, women, prisons, correctional facilities, rehabilitation programs, gender approach, medical assistance, social support.*

Проблема наркотичної та алкогольної залежності серед жінок, особливо тих, що перебувають у місцях позбавлення волі, є актуальною та складною. Установи виконання покарань стикаються з унікальними викликами у процесі запобігання та лікування залежностей серед своїх внутрішніх жителів. З урахуванням соціальної та психологічної специфіки жіночої залежності, а також умов, що складаються у місцях позбавлення волі, дослідження цієї проблеми має велике значення для подальшого вдосконалення програм та стратегій протидії.

Предметом дослідження є аналіз окремих аспектів протидії наркотичній та алкогольній залежності жінок в установах виконання покарань. Метою дослідження є виявлення основних факторів, що впливають на поширеність залежностей серед жінок у цих установах, а також розробка пропозицій щодо покращення програм та методів їх протидії [1, с. 145].

Укладення учасниками виконання покарань у встановлені строки виховно-трудова контрактів та планів роботи із залучення до них відповідних служб та установ місцевого самоврядування є не тільки обов'язковою, а й однією з обов'язкових умов їх перебування у таких установах (стаття 106 Кримінально-виконавчого кодексу України). У пункті 4 частини шостої статті 17 Закону про виправну систему (спрямованість на соціалізацію) вказується,

що спрямованість виправної системи на соціалізацію, тобто на повернення особи у суспільство як законного члена його, виражається у застосуванні засобів виховання й трудових інтересів, укладанні виправних договорів і відборі науково обґрунтованих педагогічних інновацій у здійсненні виправлення. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що основою протидії наркотичній та алкогольній залежності у межах установ виконання покарань є планова робота з особами, які перебувають в цих установах, враховуючи їх індивідуальні потреби та особливості [2, с. 123].

У дослідженні використовувалися як кількісні, так і якісні методи дослідження. Кількісний аналіз базувався на аналізі статистичних даних про поширеність наркотичних та алкогольних залежностей серед жінок у різних установах виконання покарань. Крім того, проводилися спеціальні соціологічні опитування серед жінок, що перебувають у таких установах, з метою виявлення їхніх потреб та оцінки ефективності програм протидії залежностям. Якісний аналіз включав в себе вивчення науково-методичної літератури, аналіз законодавства та програм, що регулюють діяльність установ виконання покарань, а також інтерв'ю з фахівцями у цій галузі.

Результати дослідження показали, що поширеність наркотичних та алкогольних залежностей серед жінок у місцях позбавлення волі є серйозною проблемою. Багато факторів сприяють розвитку залежності серед цієї категорії населення, зокрема соціальні, економічні та психологічні чинники. У зв'язку з цим, ефективна програма протидії залежностям повинна бути комплексною та враховувати всі аспекти життя цих жінок. Важливим є також створення спеціалізованих програм та психологічної підтримки для жінок, що перебувають у місцях виконання покарань, зокрема тих, які страждають від наркотичних та алкогольних залежностей.

Дослідження підтвердило важливість розробки та впровадження ефективних програм протидії наркотичній та алкогольній залежності серед жінок у місцях виконання покарань. Це вимагає комплексного підходу, врахування всіх аспектів життя цих жінок та співпраці між різними суб'єктами, включаючи урядові органи, громадські організації та інші зацікавлені сторони. Впровадження таких програм може допомогти покращити якість життя жінок, що перебувають у місцях виконання покарань, та сприяти їхньому успішному поверненню у суспільство після звільнення [3, с. 133].

У майбутньому важливо проводити подальші дослідження з цієї теми для вдосконалення програм та стратегій протидії наркотичній та алкогольній залежності серед жінок у місцях виконання покарань. Серед можливих напрямків подальших досліджень можуть бути вивчення впливу соціально-економічних чинників на розвиток залежностей, аналіз ефективності програм реабілітації та психологічної підтримки, а також оцінка результатів їхнього впливу на подальше життя жінок після звільнення.

Дослідження з питань протидії наркотичній та алкогольній залежності серед жінок у місцях виконання покарань є надзвичайно важливим не лише для здоров'я та благополуччя жінок, але й для суспільства в цілому. Успішна реабілітація цієї категорії населення може позитивно позначитися на їхньому подальшому житті та зменшити ризики повторної злочинної поведінки. Тому важливо не лише продовжувати дослідження у цій галузі, але й впроваджувати знайдені рішення на практиці та розвивати програми підтримки та реабілітації для жінок у місцях позбавлення волі [4, с. 123].

Досягнення цієї мети вимагатиме спільних зусиль від усіх зацікавлених сторін, включаючи урядові органи, правозахисні організації, медичні установи, соціальні служби та громадські організації. Лише завдяки взаємодії та співпраці між цими суб'єктами можливо створити ефективну систему підтримки та реабілітації, яка б відповідала потребам жінок у місцях виконання покарань та допомагала їм успішно інтегруватися в суспільство після звільнення.

Дійсно, боротьба з проблемами наркотичної та алкогольної залежності в установах виконання покарань вимагає постійного удосконалення та розвитку. Один з можливих шляхів поліпшення ситуації - це залучення більш широкого кола фахівців, таких

як психологи, соціальні працівники, реабілітологи та інші, які б мали досвід у роботі з особами, що страждають від залежності.

Додатковою складністю є те, що в умовах виконання покарань доступ до засобів реабілітації та соціальної підтримки є обмеженим. Велика кількість жінок, що перебувають у цих установах, мають низький рівень освіти та соціальної адаптації, що ускладнює їхнє успішне втручання та реабілітацію. Тому важливою складовою ефективною стратегією є підвищення освітнього рівня цих жінок, надання їм необхідних навичок та знань для успішного повернення у суспільство. Крім того, варто звернути увагу на проблему стигми та дискримінації, з якими зіштовхуються жінки, що мають досвід відбування покарань за наркотичними або алкогольними злочинами. Негативне ставлення суспільства може ускладнювати їхню повернення до нормального життя та реінтеграцію в суспільство після звільнення.

Отже, для ефективного вирішення проблеми наркотичної та алкогольної залежності серед жінок у місцях виконання покарань потрібен комплексний підхід, що включатиме в себе не лише медичні та психологічні аспекти, але й соціальні та культурні. Тільки враховуючи всі ці фактори можна досягти значних покращень у цій сфері та допомогти жінкам з цієї категорії успішно повернутися до нормального життя [5, с. 33].

Одним з ключових питань є забезпечення доступу до адекватного лікування та психологічної підтримки. Жінки, які перебувають у цих установах, мають право на адекватну медичну допомогу та психосоціальну реабілітацію. Тому важливо розробити програми, спрямовані на забезпечення доступу до лікування та підтримки для всіх жінок, які цього потребують.

Додатково, важливо враховувати гендерні особливості при розробці програм та стратегій. Жінки можуть мати інші потреби та проблеми у порівнянні з чоловіками, тому важливо враховувати їхні специфічні потреби та створювати програми, спрямовані на задоволення цих потреб.

Окрім того, варто акцентувати увагу на попередженні наркотичної та алкогольної залежності серед жінок. Розвиток програм та заходів попередження, які спрямовані на освіту та підвищення обізнаності про ризики вживання наркотиків та алкоголю, може допомогти зменшити поширення цих проблем серед жіночої популяції в установах виконання покарань.

У світлі цих розглядів, важливо підкреслити, що боротьба з наркотичною та алкогольною залежністю серед жінок у місцях виконання покарань потребує комплексного підходу, що враховує різноманітні аспекти цієї проблеми. Тільки шляхом спільних зусиль урядових органів, медичних установ, громадських організацій та активної участі спільноті можна досягти значних успіхів у цій сфері.

Поговоримо про ще один важливий аспект боротьби з наркотичною та алкогольною залежністю серед жінок у місцях виконання покарань - це реін-

теграція після визволення. Повернення до нормального життя після відбування покарання може бути надзвичайно складним для осіб, які страждають від залежності. Часто такі жінки зіткнуться з викликами, такими як знаходження житла, знайомство з новими правилами та обмеженнями, пошук роботи та відновлення сімейних стосунків.

Однак успішна реінтеграція можлива за умов належної підготовки та підтримки. Програми реабілітації та реінтеграції повинні включати в себе різноманітні послуги та підтримку, такі як психологічна консультація, навчання навичкам життя, підтримка у пошуку роботи та житла, а також підтримка від сім'ї та спільноти.

Крім того, важливо звертати увагу на заходи з профілактики повторної злочинності серед осіб, які перебували у в'язниці. Програми підтримки та реінтеграції повинні бути спрямовані не лише на покращення фізичного та психічного стану, але й на створення умов для успішного відновлення в суспільстві та уникнення повторних злочинних вчинків [6, с. 141].

Отже, ефективна боротьба з наркотичною та алкогольною залежністю серед жінок у місцях виконання покарань має бути комплексною і включати в себе не лише лікування та реабілітацію, але й підготовку до успішної реінтеграції в суспільство після визволення. Тільки такий підхід може принести значні позитивні результати у зменшенні поширення цих проблем та покращенні якості життя жінок, що перебувають у в'язницях. Поглиблюючи аналіз проблеми наркотичної та алкогольної залежності серед жінок у місцях виконання покарань, можна визначити кілька ключових аспектів, які необхідно враховувати для ефективного розв'язання цієї проблеми.

По-перше, потрібно визнати, що жінки, які перебувають у в'язницях, є вразливою групою населення, яка зазвичай має обмежений доступ до медичної допомоги та підтримки. Часто ці жінки страждають від додаткових проблем, таких як травми, психічні розлади, а також відсутність основних засобів до існування. Тому важливо створити програми та сервіси, які спрямовані на задоволення їхніх потреб та покращення якості їхнього життя.

По-друге, необхідно враховувати гендерні особливості при розробці стратегій та програм. Жінки можуть мати інші потреби та проблеми у порівнянні з чоловіками, тому важливо створювати програми та послуги, які враховують їхні специфічні потреби та надають відповідну підтримку.

По-третє, потрібно визнати, що наркотична та алкогольна залежність є складною проблемою, яка вимагає комплексного підходу до її розв'язання. Покращення доступу до програм лікування, реабілітації та реінтеграції, а також створення сприятливих умов для успішного відновлення в суспільстві після визволення з в'язниць, може значно зменшити поширення цих проблем серед жінок.

Важливо пам'ятати, що успішна боротьба з наркотичною та алкогольною залежністю серед жінок у місцях виконання покарань вимагає співпраці між різними секторами суспільства, у тому числі урядом, медичними установами та громадськістю.

Тільки спільними зусиллями можна досягти значного прогресу у цій області та покращити життя та благополуччя жінок, які перебувають у в'язницях.

Таким чином, подолання наркотичної та алкогольної залежності серед жінок у місцях виконання покарань є складною, але досяжною метою, яка вимагає системного підходу та співпраці всіх зацікавлених сторін. Шляхом поєднання наукових досліджень, ефективних програм та практичних заходів можна досягти значних зрушень у цій сфері та покращити якість життя жінок, що перебувають у в'язницях.

Підсумовуючи викладене зазначимо, що проблема наркотичної та алкогольної залежності серед жінок у місцях виконання покарань наразі є серйозною та актуальною. Жінки, які перебувають у в'язницях, стикаються з унікальними викликами та проблемами, пов'язаними залежністю, які вимагають спеціалізованої та комплексної підтримки. Для ефективного розв'язання цієї проблеми необхідно сприяти доступу до програм лікування, реабілітації та реінтеграції, які враховують специфічні потреби жінок. Також важливо розглядати це питання в контексті гендерного підходу та співпрацювати з усіма зацікавленими сторонами для досягнення спільної мети - зменшення існуючого поширення залежності та покращення якості життя жінок у місцях виконання покарань.

Список використаних джерел:

1. Аврамчук О. М. Соціально-психологічні проблеми жінок, засуджених за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх прекурсорів або їх аналогів // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2020. – № 1. – С. 144-151.
2. Білик О. В. Особливості психокорекційної роботи з жінками, засудженими за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. – 2019. – № 15. – С. 122-127.
3. Герасимчук О. В. Проблеми та перспективи соціальної реабілітації жінок, засуджених за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів // Науковий вісник Українського державного університету внутрішніх справ. – 2018. – № 1. – С. 132-137.
4. Ковальчук О. М. Соціально-психологічні особливості жінок, засуджених за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів // Науковий вісник Інституту державного управління та права Академії наук України. – 2021. – № 1. – С. 120-127.
5. Мазур О. В. Психотерапевтична робота з жінками, засудженими за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів // Психологічна газета. – 2020. – № 6. – С. 32-37.
6. Павловська О. Ю. Соціальна реабілітація жінок, засуджених за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів: теоретичні та практичні аспекти // Соціальна робота: теорія та практика. – 2019. – № 4. – С. 140-146.